

DARS JARAYONIDA YANGI PEDAGOGIK TEXNALOGIYALARDAN FOYDALANISH

Yeoju technical institute in Tashkent (YTIT)

*3-kurs talabasi **Ruziyeva Zuhra***

Annotatsiya. Dars jarayonida kompetensiyaviy yondashuvning asosi bu o'quvchilarda hayotda paydo bo'ladigan muammolarni avval o'zlashtirgan bilim, ko'nikmalari va tajribalari asosida hal qilish layoqatlarini rivojlantirishdan iborat bo'ladi. Boshqacha qilib aytganda, kompetensiyalar davlat va jamiyatning ta'lim tizimi oldiga qo'ygan ijtimoiy buyurtmasi hisoblanadi. Kompetensiyaviy yondashuv ta'lim tizimi oldida turgan dolzarb masala hisoblanadi.

Kalit so'zlar: Pedagogik texnologiya, metod, dars , didaktika, tarbiya , ta'lim , tizimli ta'lim , ta'lim ma'zmuni, pedagogik mahorat

Kirish: Bugungi davrda ta'lim tizmining barchqa sohalari yangi ilmiy adabiyotlar bilan ta'minlanmoqda. Pedagoglarga o'z faolyatlariga yangilik kiritish uchun bir qancha talablar ham qo'yilgan. Hozirgi avlodga ta'lim tarbiya berish jarayonida texnika, fan va ilg'or tajribalardan foydalanish bilan bir qatorda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan unumli foydalanilmoqda. Bularning natijasida o'qituvchining darsga bo'lgan ma'suliyatlari yanada oshmoqda.

Asosiy qism: Pedagogik texnologiya nima? Biz uni qay holatda va qayerda samarali qo'llay olamiz? Bu savollarga javob topishimiz uchun biz o'qituvchi va o'quvchi faoyatini yanada kengroq o'rganishimiz kerak. Dars bu o'quvchi va o'qituvchining samarali mehnatiga aytiladi. Metndlarni o'z o'rnida qo'llash , darsni ijobit tashkil etish, dars maqsadlarini to'g'ri tanlash , vaqtdan unumli foydalanish, sinfda ijobiy emotsional muhitni yuzaga olib chiqish,

o`quvchilar bilan hamkorlik o`rnatisj o`qituvchining asosiy faolyati hisoblanadi. O`quvchilarga dars qilishni to`g`ri yo`llarini o`rgatish, ularga darslarni mustaqil o`rganishlari uchun ko`maklashish, yana boshqa usullar bilan birgalikda zamonaviy pedogogik texnologiyalarni anglab qo`llay olish bu o`qituvchidan mahorat va kuch talab etadi. ¹O`quv jarayonini tashkil etishning shakllari haqida tushuncha. Ta`lim ijtimoiy hodisa bo`lib, uning tarixi juda uzoqdir. Ta`lim kishilik jamiyati rivojining dastlabki davrlaridayoq katta rol o`ynagan. U to`plangan tajribalami, dunyo haqidagi axborotlarni berish jarayonini ta`minlagan, insoniyatning faqat ijtimoiy rivojlanishiga emas, balki qiyin sharoitlarda yashay olishiga ham yordam bergan. Ta`limning tashkiliy masalalari Al-Forobiyning “Fan va aql zakovat” asarida o`quv fanlarini guruhlariga bo`lib o`qitish. Ularning tarbiyaviy mohiyatini ochib berish masalalariga bag`ishlangan. Uzluksiz rivojlangan jamiyatda ta`limning mukammal jamoa shakli, ya`ni dars ming yillar mobaynida vujudga kelgan. Y.A. Komenskiy “Buyuk didaktika” asarida tarbiyaning oldingi barcha tajribalarini umumlashtirdi, sinfhing dars tizimida ta`limning asosiy didaktik prinsiplarini izchil ifodaladi. o`sha zamondan buyon 350 yil o`tdi. Shuncha vaqt mobaynida darsning tashkiliy shakllari ham, ta`limning metodlari ham uzluksiz takomillashib bordi. Xalq maktablari tashkil topganidan boshlab o`qituvchi va o`quvchilarning o`zaro hamkorligi hamda o`zaro munosabati muammolari ham vujudga kelgandir. Ma`lumki, o`qituvchining bilimi uning darsdagi va uydagi faoliyatining xarakteriga bevosita bog`liqdir, faoliyatsiz bilimlar ham bo`lmaydi. o`qituvchi ajoyib yo`sinda dars o`tishi, lekin bu darsning natijasi muayyan o`quvchi uchun hech narsaga arzimasligi mumkin. Shularga ko`ra, o`qituvchi o`zini ana shunday o`quvchining o`rniga qo`ya bilishi, uning darsdagi faoliyatini va unga maktabda butun o`qish davridagi munosabatini tasavur qilishi g`oyat muhimdir. Zotan tarbiya va ta`lim asta-sekin amalga oshadi hamda o`quvchiga barcha darslar majmui qanday ta`sir etishiga, o`quvchi o`qituvchi rahbarligida

¹ R .A .M av lo n o v a , N .H .R ahm onq .j |lova , K .O .M a tn a z a ro v a , M .K .S h irin o v , S .Ilafizov..Umumiy Pedagogika. Toshkent 2018

ongli va faol bajaradigan ishlarning hajmi hamda muntazamligiga bog' liqdir. O'qituvchining vazifasi - darsda tafakkur va faoliyatning ana shu turlarini eng to'g'ri uyg' unlashtirishdir. Binobarin, bunday uyg'unlik dars samaradorligini oshirishning muhim omilidir. O'qituvchi dars muammolariga to'g'ri yondashishi uchun taiim jarayonining asosiy komponentlarini bilishi, ularning o'zaro bog'liqligi va bir-biriga ta'sirmi tushunishi lozim. Obyektiv mavjudlikning mohiyatini bilishi ta'limning maqsadlaridan biridir. Pedagogik² adabiyotlarda va amaliyotda "tarbiya" so'zi aniq. tor yo'nalishni belgilash uchun ham ishlatiladi. Xuddi shu ma'noda tarbiyachi rahbarligida aniq maqsadga qaratilgan jarayon tushuniladi.

O'qitish — o'qituvchi va o'quvchining birgalikdagi faoliyati va bu jarayonda bolalarning ma'lum ot olishi, o'quvko'nikma va malakasini egallashi, tarbiyalanib, rivojlanib borishi nazarda tutiladi. Ma'lumot — bunda nafaqat o'qitish, balki mustaqil bilim olish, om m aviy axborotlar ta'sirida bo'lish bilan birga, insonning ilmiy tizim ni egallashi, ilmiy dunyoqarashini shakllantirishi ko'zda tutiladi. Inson kamoloti — bu insonning keng m a'noda ichki va tashqi om illar ta'sirida shakllanish jarayonidir. Bu jarayonda tarbiyaning muhim ahamiyat kasb etishi ta'kidlanadi. Insonning shakllanishi - bu insonning hayot y o'li davom ida rivojlanishining o'zig a xos shakli bo'lib, maxsus olib boriladigan tarbiyaviy ta'sir natijasi hisoblanadi. ³Ta'lim ma'zmuni uning ishlab chiqilgan nazariyasida quyidagi muhim qoidalar talqin qilingan: — ta'lim ma'zumunida jamiyatning m a'naviy va moddiy elementlari, shu jumladan, tabiat, jamiyat va inson haqidagi bilimlar, ijodiy faoliyat tajribasi, insonning munosabatlari, boshqarish faoliyati, xulqi va hayoti ifodalanishi lozim; - ta'limning ma'zmuni umumiy, politexnik va kasbkorlik komponentlarining birligini aks ettirishi kerak;

² R. Mavlonova, N. Raxmonqulova, N.Voxidova, K.Matnazarova PEDAGOGIKA (UMUMIY PEDAGOGIKA NAZARIYASI VA AMALIYOTI) T o sh k en t - 2013

³ R. Mavlonova, N. Raxmonqulova, N.Voxidova, K.Matnazarova PEDAGOGIKA (UMUMIY PEDAGOGIKA NAZARIYASI VA AMALIYOTI) T o sh k en t - 2013

- ta'limning mazmuni o'quvchilarning yoshidan va jamiyatning rivojlanish darajasidan kelib chiqadi;

— ta'limning mazmunidagi ajratilgan to'rt komponent hajmi va mazmuni bo'yicha o'zaro aynan muvofiq bo'lishi kerak.

Maktab rivojlanishining hozirgi bosqichida ta'limni kompyuterlashtirish masalasi g'oyat muhim ahamiyat kasb etmoqda. o'quvchilarni zamonaviy hisoblash texnikasidan foydalanishga doir bilim va malakalar bilan qurollantirish, o'quv jarayonida kompyuterlarning keng qo'llanishini ta'minlash jamiyatda bozor iqtisodiyotini rivojlantirishning muhim vazifalaridan biridir. Mana shu vazifani amalga oshirish yuzasidan pedagogika fanida o'rta maktabga elektron hisoblash mikroprotessor texnikasini tatbiq etishning ikkita asosiy yo'nalishi ishlab chiqilm oqda. Bularning birinchisi maktabdagi ta'limning mazmuniga o'quvchilar umumta'lim tayyorgarligining komponenti sifatida dasturlashtirish asoslarini va hisoblash texnikasini jo'riy etish; ikkinchisi maktabda elektron hisoblash mashinalaridan ta'minlash ta'limining vositasi sifatida foydalanishdir. Kelajak avlodga tizimli ta'lim berish jarayoni va o'qitishning xususiyatlari va qonuniyatlarini mantiqiy va izchil o'rganadigan, uning o'ziga xos jihatlarini belgilab beradigan, inson sivilizatsiyasining rivojlanish jarayonida shakllangan ilmiy soha - didaktikadir. Mazkur termin yunon tilidan olingan bo'lib (didaktikos), "o'rgatuvchi", didasko esa "o'rganuvchi" ma'noni anglatadi. Ushbu tushuncha pedagogik atama sifatida nemis olimi Ratke (Ratixiem) (1571-1635) tomonidan kiritilgan bo'lib, u didaktikani ta'lim berish sanhati, yahni amaliy ko'nikma sifatida ko'rgan. Mazkur tushuncha turli tarixiy davrda turlicha talqin qilib kelingan. Umuman aytganda, ta'limni boshqarish o'qituvchi o'qitish jarayonining asosiy strukturalari, elementlari, xususan, o'quv materialining mazmuni, ta'lim metodlari, faoliyat usullari, shakllari va vositalari to'g'ri amalga oshuvi hamda o'zaro ta'sirim ta'minlashdan iboratdir.

⁴ R .A .M av lo n o v a , N .H .R ahm onq .j |lova , K .O .M a tn a z a ro v a , M .K .S h irin o v , S .Ilafizov..Umumiy Pedagogika. Toshkent 2018